

Efeito dos esteroides anabolizantes como plano terapêutico em pacientes vítimas de queimaduras: revisão sistemática

Miguel Ferreira de Castro Lima¹, Pedro Mateus Ribeiro Siqueira¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243642>

RESUMO:

Introdução: Queimaduras são lesões traumáticas provocadas por agentes térmicos, químicos, elétricos, biológicos ou radioativos¹. A queimadura induz ao organismo respostas locais e sistêmicas, hiperdinâmicas e hipermetabólicas e incluem catabolismo muscular, degradação proteica, edema, aumento do consumo de glicose e oxigênio². Com base em estudos recentes, análogos sintéticos de testosterona, como a oxandrolona, têm se mostrado eficazes na mitigação dos efeitos hipermetabólicos, levando a uma menor degradação proteica e preservação de massa magra³⁻⁴. **Objetivo:** Realizar uma revisão sistemática da literatura para compreender os efeitos do uso de um análogo sintético de testosterona, a oxandrolona, no tratamento de pacientes vítimas de queimaduras, visando compreender seu papel na redução de danos musculares e recuperação geral desses pacientes. **Método:** Foram selecionados artigos de ensaios clínico no período de 10 anos (2014-2024), realizados apenas em humanos e publicados nos idiomas português, espanhol e inglês. **Resultados:** Estudos recentes demonstram que a oxandrolona apresenta efeitos benéficos em pacientes vítimas de queimaduras graves, promovendo preservação da massa muscular, melhora da função pulmonar e aceleração do crescimento e recuperação óssea em pacientes pediátricos. Esses achados reforçam o potencial da oxandrolona como terapia adjuvante eficaz na mitigação do estado hipermetabólico e na reabilitação pós- queimadura. **Conclusão:** A oxandrolona tem se mostrado uma terapia adjuvante promissora no tratamento de pacientes queimados, contribuindo para a preservação da massa magra e melhora da recuperação metabólica.

Palavras - chave: Catabolismo; Esteroides androgênicos anabolizantes; Queimaduras; Recuperação nutricional; Revisão.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT